

बाल अपराध : कारण एवं निवारण (भारत के संदर्भ में)

डॉ. उमा कान्त सिंह^१, दिलीप कुमार^२

^१शोध-निर्देशक

असिस्टेंट प्रोफेसर व विभागाध्यक्ष, भूगोल विभाग

श्री बलदेव स्नातकोत्तर महाविद्यालय

बड़ागाँव, वरारणसी

^२शोध छात्र श्री बलदेव स्नातकोत्तर महाविद्यालय बड़ागाँव, वरारणसी

Corresponding Author- डॉ. उमा कान्त सिंह

सारांश

अपराध का भौगोलिक विश्लेषण १९वीं शताब्दी में शुरू हुआ और इस मान्यता से उत्पन्न हुआ कि अपराध के प्रतिरूप शहरों और क्षेत्रों में असमान रूप से फैले हुए थे। कुछ अध्ययनों ने अपराध और न्याय में क्षेत्रीय विविधताओं पर ध्यान केंद्रित किया, जबकि अन्य ने शहरी आपराधिकता और सामाजिक संकेतकों और आपराधिकता के बीच संबंध पर ध्यान केंद्रित किया। १९८० के दशक में अनुसंधान ने आपराधिक न्याय प्रणाली की भूमिका और स्थान की व्यक्तिपरक अवधारणा पर तेजी से ध्यान केंद्रित किया है।

की-वर्ड- बाल अपराध, मानसिक विघटन, निर्धनता, नगरीकरण, बाल न्यायालय

प्रस्तावना :

आज भारत ही नहीं अपितु विश्व के समस्त देश 'बाल अपराध' से ग्रसित है। बाल अपराधी हर काल एवं हर प्रकार के समाजों में रहे हैं। समाज के सुख-शान्ति एवं समृद्धि के लिए बाल अपराध खतरे की घंटी के समान है, जो अन्ततोगत्वा देश के विकास की गति को अवरुद्ध करती है। बदलते समय के साथ बाल अपराध की प्रकृति में तीव्र गति से बदलाव आया है। आधुनिक सूचना तकनीकों का फैला जाल जैसे- मोबाइल, इंटरनेट, कम्प्यूटर, टी०वी०, मिडिया, समाचार पत्र, मोबाइल गेम आदि के द्वारा बाल अपराधियों की बढ़ती संख्या चिंता का विषय है। क्योंकि बच्चे भविष्य की धरोहर हैं उन्हें बाल अपराध जैसे सामाजिक कलंक से बचाने के लिए समाज, सरकार एवं गैर सरकारी संगठनों द्वारा बच्चों के प्राथमिक आवश्यकता को ध्यान में रखकर उचित कदम उठाना चाहिए जिससे बाल अपराध में सुधार हो सके।

जब किसी नाबालिक द्वारा कानून विरोधी या समाज विरोधी कार्य किया जाता है तो उसे बाल अपराध कहते हैं। भारतीय दण्ड संहिता द्वारा बाल अपराध की अधिकतम आयु बाल न्याय अधिनियम १९८६, के अनुसार ७ से १६ वर्ष तक की आयु के बालक एवं ७ से १८ वर्ष तक की बालिकाओं द्वारा किए गए कानून विरोधी कार्यों को बाल अपराध की श्रेणी में रखा गया। बाल न्याय अधिनियम २०००, में संशोधन करते हुए लड़के और लड़कियों दोनों के लिए यह उम्र

सीमा १८ वर्ष कर दिया गया है। मानव समाज में बाल अपराध एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है।

उद्देश्य (Objectives)

१. बाल अपराध के प्रमुख कारणों का अध्ययन करना।
२. बाल अपराध के स्वरूपों का विश्लेषण करना।
३. बाल अपराध निवारण के लिए सुझाव देना।

साहित्य समीक्षा (Review of Literature)

Cater, John and Trevor Jones (1989) — अपराध सामाजिक भूगोल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अपराध भूगोल एक आलोचनात्मक अवलोकन प्रदान करता है, यह मानचित्रण से आगे बढ़कर आलोचनात्मक व्याख्याओं की ओर बढ़ रहा है।

Arman Sukma Negara (2021)

& बाल अपराधियों के अपराधिक समाधान के रूप में बच्चों के सर्वोत्तम हित का सिद्धांत, मौलिक डायवर्जन बच्चों के सर्वोत्तम मित्रों को साकार करने के ऊपर लोगों में से एक है। ऐसा इसलिए है, क्योंकि बच्चों के डायवर्जन उपकरण अपराधी की छवि से बच्चे की छवि को बेहतर बना सकता है।

Pandey, Sadhana (2020) &

बाल अपराध में विद्यालय की भूमिका अधिक होती है विद्यालय ऐसी संस्था है, जहां बालक को सही और गलत से अवगत कराया जाता है। बालक के व्यक्तित्व एवं उसके चरित्र का निर्माण

किया जाता है। इस कारण विद्यालय को बाल अपराध का एक प्रभावी कारक माना गया है।

Mishra, Virendra (1997) & ने माना, माता पिता के अंदर विद्यमान बुराइयां बच्चों के सामने उजागर करने से बच्चे भी उसी बुराइयों में लिप्त हो जाते हैं। माता-पिता को भी बुराइयों से बचना चाहिए। बच्चों को ज्यादा लाड़-प्यार नहीं करना चाहिए। साथ ही बच्चों को मारना-पीटना, भला-बुरा कहना बुद्धिमत्ता नहीं, बच्चा कोई अपराध करता है, तो उसे समझाने का प्रयास किया जाए।

Jha. Mihir Kumar (2019) – अपराध एक जटिल व्यवहार है जो उनके कारणों की उपज है। अपराधी व्यवहार में अनुवांशिक भौगोलिक एवं सांस्कृतिक आर्थिक शारीरिक कारणों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। जन्म के समय हर प्राणी कोरे कागज की तरह होता है, सामाजिक एवं भौगोलिक परिस्थितियां अपराध की ओर ले जाते हैं।

बाल अपराध के प्रकार ; (Types of Juvenile Delinquency)

बाल अपराध बालक के आचरण या व्यवहार को प्रदर्शित करता है।

हॉवर्ड बेकर (१९६६) ने चार प्रकार के बाल अपराध का उल्लेख किया है—

१. व्यक्तिगत बाल अपराध

सारणी—१

हंसा सेठ ने माना है कि बाल अपराध दो कारकों के अंतर्किया से उत्पन्न होता है—

२. समूह—समर्थित बाल अपराध
३. संगठित बाल अपराध
४. स्थितिजन्य बाल अपराध

हिरश (Hirsh) ने किये गये अपराध के आधार पर छः प्रकार के बाल अपराध का उल्लेख किया है—

१. अशोध्यता (Incorrigibility) उदाहरण के लिए— देर रात तक घर से बाहर रहना।
२. चोरी (Theft) छोटी-मोटी चोरी से लेकर सशस्त्र डकैती तक।
३. सम्पत्ति की क्षति (Distruction of Property) सार्वजनिक एवं निजी दोनों सम्पत्ति इसमें शामिल है।
- 4- विद्यालय से भागना (Traucny)
५. हिंसा (Violence) – व्यक्ति या समुदाय के विरुद्ध सशस्त्र हिंसा।
६. यौन-अपराध (Sex offences) –समलैंगिकता से लेकर बलात्कार तक।

बाल-अपराध के कारण ;बैमे वी श्रनअमदपसम कमसपदुनमदबलद्धरू.

बाल-अपराध के लिये कोई एक कारण नहीं बल्कि अनेक कारण उत्तरदायी हैं। विद्वानों ने बाल-अपराध के लिये अलग-अलग कारणों को उत्तरदायी माना है।

बाल अपराध एक सामाजिक समस्या है, अतः इसके अधिकांश कारण भी समाज में ही विद्यमान हैं। इसके कारणों को सामान्यतः निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है :-

१. **सामाजिक कारण (बचपन से) :-** बच्चा परिवार के बाद सबसे ज्यादा अपने आस-पास के सामाजिक वातावरण से प्रभावित होता है। बच्चे की स्कूली-शिक्षा, उसकी मित्र-मण्डली, पड़ोस और परिवेश, मनोरंजन के साधन, अपराधी-क्षेत्र, आवारागर्दी, आर्थिक-मन्दी, युद्ध, प्राकृतिक-आपदा सबका बच्चे के व्यक्तित्व पर गहरा असर पड़ता है।
२. **मनोवैज्ञानिक कारण (चेल्बीवसवहपबंस बनेमे):** मनोवैज्ञानिकों ने मानसिक असामनाताओं को भी बाल-अपराध का एक महत्वपूर्ण कारण माना है। गोडार्ड, डीली, ब्रोनर आदि विद्वानों ने मानसिक-पिछड़ेपन को बाल-अपराध का प्रमुख कारण माना है। हीली और ब्रोनर ने शिकागो के अपने अध्ययन में ६३ प्रतिशत बाल-अपराधियों को ही स्वस्थ मस्तिष्क का पाया, शेष ३७ प्रतिशत मानसिक कमजोरी एवं बीमारी आदि से ग्रसित थे।
३. **शारीरिक कारण (चैलेपवसवहपबंस बनेमेद्ध) :** जब बालक किसी प्रकार की शारीरिक अक्षमता का शिकार होता है तो उसमें हीनता की भावना विकसित हो जाती है। कमजोर, बीमार और अस्वस्थ बच्चे अपराध की ओर आसानी से प्रवृत्त होते हैं।
४. **आर्थिक कारण (बचपन से) बनेमेद्ध रू** निर्धनता बाल अपराध का एक प्रमुख कारण भी है निर्धनता के कारण माता-पिता अपने

बच्चों की आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पाते, जिससे बच्चे चोरी, पाकेटमारी, हेरा-फेरी, व रहजनी आदि असामाजिक या अमानवीय कार्य करने लगते हैं। गरीबी के कारण छोटे बच्चे बाहर काम करने जाते हैं बुरी संगत के शिकार बनते हैं और अंत में बाल अपराधी बन जाते हैं।

५. **भौगोलिक कारण ;** ठमवहतंचीपबंस बनेमेद्ध रू भौगोलिक स्थिति अपराध के मानचित्रण पर ध्यान केंद्रित करता है। प्रारंभिक अध्ययन शिकागो स्कूल ने अपराध को संदर्भ सहित समझाने के लिए मानव पारिस्थितिकी के सिद्धांतों का सहारा लिया। अपराध की उच्च दर स्थानीय आवास की कार्यप्रणाली को दर्शाती है

भारत में बाल-अपराध

भारतीय समाज में बाल अपराध दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रही है। वर्तमान समय में नगरीकरण तथा औद्योगीकरण के कारण अधिकांश परिवार बच्चों पर नियंत्रण रखने में असफल सिद्ध हो रहे हैं। परिवार में माता-पिता दोनों की नौकरी से बच्चे को स्नेह-प्रेम न मिलने के कारण अवसाद से ग्रस्त होकर अपराध में लिप्त हो रहे हैं। बाल अपराध की दर में विभिन्न वर्षों में उतार-चढ़ाव देखने को मिलता है २०१९ ई. में अपराध दर ७.२ प्रतिशत थी, जो २०२० ई. में घटकर ६.७ प्रतिशत हो गई तथा वर्ष २०२१ में बढ़कर ७.० प्रतिशत हो गई। वर्ष २०१९ में ३२२६९ व २०२० में २९७६८ मामले पंजीकृत हुए जो २०१९ की तुलना में ७.८ प्रतिशत कम रहे। २०२१ में कुल ३११७० पंजीकृत जो २०२० की तुलना में ४.७ प्रतिशत अधिक है।

(सारणी-२) सारणी-२ भारत में कुल अपराध, बाल-अपराध (संख्या एवं प्रतिशत)

वर्ष	कुल अपराध	बाल-अपराध	कुल अपराधों में बाल-अपराध प्रतिशत
२०१९	३२२५५९७	३२२६९	९.९
२०२०	४२५४३५६	२९७६८	१४.३
२०२१	३६६३३६०	३११७०	११.७

स्रोत:- नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो २०१९, २०२० व २०२१ अपराध के अंतर्गत प्रमुख रूप से हत्या, बलात्कार, अपहरण, आहत, दंगा, चोरी, संधमारी आदि को सम्मिलित किया गया है, इनमें बाल अपराध का प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। जिसमें हत्या ८२९ (२०१९), ८१२ (२०२०) व ८९९ (२०२१) में पंजीकृत हुए, २०१९ की अपेक्षा २०२० में हत्या कम हुआ लेकिन २०२० में

बढ़कर ८९९ हो गया। बलात्कार १२४९ (२०१९), ७७५ (२०२०) कम हुआ लेकिन २०२१ में बढ़कर १२१८ हो गया। अपहरण एवं व्यवहरण ९६३ (२०१९), ६४९ (२०२०) व ८६६ (२०२१) है। आहत ४०५५ (२०१९), ५१६५ (२०२०) व ५८९९ (२०२१), दंगा १०५३ (२०१९), ९७३ (२०२०) व ७४६ (२०२१), चोरी ८६९७ (२०१९), ५७७८ (२०२०) व ६५६३ (२०२१), संधमारी २१२८

(२०१९), १७९९ (२०२०) व १९८३ (२०२१), अन्य में १२१७३ (२०१९), १११६४ (२०२०) व १२००३ (२०२१) है। २०१९ का अपेक्षा २०२० में सभी अपराधों में कमी देखा जा सकता है, २०२० में कोविड-१९ का प्रभाव बाल अपराध

पर पड़ा जो २०१९ के अपेक्षा कम दर्शाता है लेकिन २०२१ में पुनः बाल अपराध में वृद्धि देखा जा सकता है जैसा कि सारणी-३ व चित्र-१ से स्पष्ट है।

सारणी-३ विभिन्न शीर्षकों में बाल-अपराध २०१९-२०२१

बाल-अपराध	२०१९	२०२०	२०२१
हत्या	८२७	८१२	८९९
हत्या का प्रयास	७१	८१	८७
असावधानी के कारण	४५३	१९६	३०८
बलात्कार	१२४९	७७५	१२१८
बलात्कार करने का प्रयास	३९	२४	२९
अपहरण एवं व्यवहरण	९६३	६४९	८६६
आहत	६०५५	५१६५	५८९
दंगा	१०५३	९७३	७४६
चोरी	८६९७	५१७८	६४६३
सैंधमारी	२१२८	१७९९	१९८३
कलह	२२	३४	१२
अन्य	१२१७३	१११६४	१२००३

स्रोत:— नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो २०१९, २०२० व २०२१

चित्र-१

सारणी-४ Crime Committed by Juveniles (IPC+SLL) 2019-2021

स्रोत:— नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो २०१९, २०२० व २०२१

SL	State/UT	2019	2020	2021	Actual Children Population (in Lakhs) (2011)	Rate of Total Crime by Juveniles (2021)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
STATES:						
1	Andhra Pradesh	820	789	954	161.1	6.2
2	Arunachal Pradesh	24	16	8	6.9	1.4
3	Assam	129	247	206	120.8	1.7
4	Bihar	1660	827	752	475.0	1.5
5	Chhattisgarh	1647	2090	2004	97.5	20.6
6	Goa	27	25	9	3.8	2.4
7	Gujarat	2025	1812	1804	209.2	8.6
8	Haryana	1519	1042	1172	91.2	12.9
9	Himachal Pradesh	181	202	187	21.5	8.7
10	Jharkhand	76	59	51	138.4	0.4
11	Karnataka	453	438	527	195.3	2.7
12	Kerala	451	551	528	94.1	5.5
13	Madhya Pradesh	5522	4819	5684	287.6	19.8
14	Maharashtra	5189	4079	4554	561.1	12.6
15	Manipur	2	20	11	10.5	1.1
16	Meghalaya	75	59	60	15.8	4.5
17	Mizoram	25	21	35	4.2	7.8
18	Nagaland	6	5	7	8.2	0.9
19	Odisha	1162	1095	1354	144.1	9.5
20	Punjab	246	267	511	87.4	5.6
21	Rajasthan	2397	2338	2787	281.4	9.8
22	Sikkim	4	12	7	2.1	5.4
23	Tamil Nadu	2686	3394	2212	206.6	10.7
24	Telangana	1562	1015	1152	115.8	10.1
25	Tripura	39	28	16	12.5	1.5
26	Uttar Pradesh	976	1382	1350	355.5	1.6
27	Uttarakhand	94	77	60	58.0	1.6
28	West Bengal	537	586	551	300.0	1.8
TOTAL STATE(S)		29023	26988	28041	4826.1	6.5
UNION TERRITORIES:						
29	A&N Islands	19	20	11	1.1	9.8
30	Chandigarh	117	60	64	5.2	16.7
31	D&N Haveli and Daman & Diu*	28	24	18	1.9	9.4
32	Delhi	2785	2455	2645	55.4	47.7
33	Jammu & Kashmir*	299	171	325	49.1	6.6
34	Ladakh*	-	0	0	0.8	0.0
35	Lakshadweep	0	2	0	0.2	0.0
36	Puducherry	1	58	80	5.6	22.5
TOTAL UT(S)		3247	3780	3139	115.4	37.1
TOTAL ALL INDIA		32269	29768	31179	4441.5	7.0

भारत के ग्रामीण व शहर के विभिन्न स्कूलों, कॉलेजों, कोचिंग संस्थाओं में लाखों की संख्या में किशोर वर्ग के छात्र-छात्रायें अध्ययनरत हैं। सूचना-तकनीक, मोबाइल, इंटरनेट, वैश्वीकरण यातायात की सुविधाओं में वृद्धि और भौतिक सुख-संसाधनों की सुविधाओं ने ग्रामीण व शहर का परिदृश्य में बहुत अधिक बदलाव हुआ है। ऐसे में बाल-अपराध जैसी समस्या भी नये रूप धारण कर ली है। भारत में बाल-अपराध २०१९ में ३२२६९, २०२० में २९६७८ व २०२१ में ३११७० पंजीकृत हुए, जिनमें २०२१

में मध्यप्रदेश १९.८ (५६८४) व महाराष्ट्र १२.६ (४५५४) उच्चतम दर दर्शाता है। राजस्थान ९.८ (२५५७), तमिलनाडु १०.७ (२२१२), छत्तीसगढ़ २०.६ (२००४), गुजरात ८.६ (१८०४), मध्यम दर दर्शाता है। सिक्किम ३.४ (७), नागालैण्ड ०.९ (७), गोवा २.४ (९), मणिपुर १.१ (११), निम्नतम दर दर्शाता है। केन्द्रशासित प्रदेशों में दिल्ली में ४७.७ (२६४३) उच्चतम दर व जम्मू और कश्मीर में ६.६ (३२३) निम्नतम दर दर्शाता है। (जैसा कि सारणी-४ व चित्र-२ से स्पष्ट है।) चित्र-२

Crime Committed by Juveniles (IPC+SLL) 2019-2021

स्रोत:— नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो २०१९, २०२० व २०२१

बाल अपराध रोकने के उपाय एवं उपचार की विधियाँ

- 1- बाल अपराध रोकने के उपाय :—
 - कानूनी उपाय :— बाल न्यायालय,
 - सुधारात्मक संस्थान :— रिमांड होम, बोस्टल स्कूल, बाल बन्दीगृह, प्रमाणित स्कूल
- 2- बाल अपराधियों के उपचार की विधियाँ :— मनोचिकित्सा, यथार्थ चिकित्सा, व्यवहार चिकित्सा, क्रिया चिकित्सा, परिवेश चिकित्सा पद्धति

कानूनी उपाय :— बाल न्यायालय (Juvenile Courts)

किशोर बाल न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम :— भारत का सर्वप्रथम किशोर बाल न्याय अधिनियम १९८६ में आया, इसे देशभर में सन् २००० से लागू किया गया, बाल न्याय अधिनियम २००० के अनुसार लड़के और लड़कियों दोनों के लिए उम्र सीमा १८ वर्ष कर दिया गया था। इनमें सन २००६ व २०११ में कुछ संशोधन किए गए सन् २०१५ में इस कानून में व्यापक परिवर्तन किए गए और यह एक नए स्वरूप में लागू किया गया इस कानून में ११२ धाराएं एवं १० अध्यायों में विभाजित किया गया है। इस कानून के संशोधन के पीछे कई कारण थे जिनमें प्रमुख रूप से संस्थाओं में बच्चों के साथ बढ़ती घटनाएं और पर्याप्त सुविधाएं, देख-रेख एवं पुनर्वास की गुणवत्ता, अधिक संख्या में मामलों का लंबित रहना तथा १६ वर्ष से १८ वर्ष के बच्चों द्वारा किए जाने वाला जघन्य अपराध में वृद्धि थी। दिल्ली के निर्भया कांड के बाद कानून में संशोधन कर लड़कों के लिए १८

वर्ष की जगह १६ वर्ष का उम्र निर्धारित किया किया गया है।

भारत का पहला बाल-न्यायालय १९२२ में कलकत्ता में स्थापित किया गया, इसके बाद १९२७ में मुम्बई और १९३० में मद्रास में स्थापित किया गया था। वर्तमान में, भारत के सभी राज्यों में बाल न्यायालय हैं। बाल न्यायालय में प्रथम श्रेणी के दंडाधिकारी, अपराधी बालक, माता-पिता, परिवीक्षाधीन अधिकारी, साधारण पोशाक में पुलिस, कभी-कभी वकील भी उपस्थित होते हैं, बाल न्यायालय का वातावरण ऐसा होता है कि बालक के मन से न्यायालय का भय दूर हो जाता है, जैसे ही कोई बच्चा अपराध करता है, उसे पहले रिमांड क्षेत्र में भेज दिया जाता है और २४ घंटे के भीतर उसे बाल न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता है।

सुधारात्मक संस्थान

बाल अपराधियों को रोकने का दूसरा प्रयास सुधारात्मक संस्थानों और सुधारात्मक विद्यालयों की स्थापना करना रहा है जिनमें कुछ समय के लिए बाल अपराधियों को प्रशिक्षित किया जाता है, कुछ ऐसे संस्थान हैं जो इस क्षेत्र में उल्लेखनीय कर रहे हैं।

रिमांड होम ;त्मउंदक भवउमद्ध

भारत में कुछ सदन खोले गये हैं जिनको “रिमाण्ड होम” कहा जाता है। यह रिमाण्ड-गृह, बच्चों के नजरबन्द अथवा हिरासत के स्थान नहीं होते बल्कि उनके व्यवहार के निरीक्षण के स्थान होते हैं।

बोस्टल स्कूल (Bosterl School)

इस संस्था का आविष्कार सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ था। जिसमें १५ वर्ष से २१ वर्ष तक के बच्चों को रखा जाता है। इन स्कूलों में शिक्षक भी दक्ष हैं। बच्चों को नैतिक शिक्षा भी दी

जाती है। इन स्कूलों में इस बात पर ज्यादा जोर दिया जाता है कि यहां से जाने पर बच्चा समाज में अच्छा व्यवहार कर सके।

बाल बन्दीगृह (Children's Prison)

बच्चों की जेलों को भी सुधारात्मक संस्थानों के रूप में विकसित किया गया है और ये बोस्टल स्कूल के सिद्धांतों पर निर्भर हैं।

प्रमाणित स्कूल (Certified School)

ये स्कूल सामान्य शिक्षा के साथ-साथ औद्योगिक प्रशिक्षण (जैसे बढ़ईगरी, कालीन बुनना, कढ़ाई, कताई, जिल्दसाजी, कपड़े धोना, शहद बनाना, संगीत, राजमिस्त्री और कृषि प्रशिक्षण) भी प्रदान करते हैं।

सुझाव

बालक, ज्ञान और समझदारी की कमी के कारण बाल-अपराध की ओर अग्रसर होते हैं। अतः उनके माता-पिता को शिक्षा, मोबाइल, कम्प्यूटर, इंटरनेट, चलचित्रों, मनोरंजन आदि के सम्बन्ध में समय-समय पर उन्हें निर्देशन करना चाहिए। इस प्रकार निर्देशन प्राप्त करने वाले बालकों से बाल अपराध की आशा नहीं की जाती है। गंदी बस्तियां बाल अपराधों के जन्म और विकास के लिए कुख्यात हैं। अतः इन बस्तियों को यथाशीघ्र समाप्त किया जाना चाहिए। चलचित्र बालकों की अपराध समिति को प्रसारित करने विशेष योग देते हैं अंतर राज्य द्वारा अपराधी और अनैतिक कार्यों का प्रदर्शन करने वाले चलचित्रों पर कड़ा कानून बनाना चाहिए। राजनीतिक दल बालकों को अनुचित कार्यों के लिए प्रयोग करके अपराध की ओर ले जाते हैं। अतः राज्य को कानून बनाकर १८ वर्ष तक की आयु के बालकों पर राजनैतिक कार्यों में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा कर बाल अपराध रोका जा सकता है।

संदर्भग्रंथ सूची (references)

1. Arman Sukma Negara (2021) Diversion as a crime solution toworlnds child crime preperetroter, University Lampunga Indonesia. Jounrel
2. Becker,Howard S. 1966, „Social Problems“ ; A Modern Approach, New York, , PP.226-228.
3. Cater, John and Trevor Jones (1989) "Crime and disorder."

- In Social Geography. Edited by J. Cater and T. Jones, 79-113. London: Edward Arnold,
4. Herbert, David. (1982) The Geography of Urban Crime. London: Longman,
 5. Hirsch, Nathaniel. (1937) Dynamic Causes of Juvenile Crime, Cambridge.
 6. झा, मिहिर कुमार (२०१९) अपराध और उसके कारण, इंटरनेशनल जर्नल आफ एडवांश एकेडमी स्टडीज
 7. कुमारी, अलका (२०१६) बाल अपराध का विभिन्न आयामों का एक सर्वेक्षणात्मक अध्ययन (मुजफ्फरपुर जिला के संदर्भ में) बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, मुजफ्फरपुर, बिहार विश्वविद्यालय, शोध-ग्रंथ — पृष्ठ २२०
 8. कुमारी, मंजू (२०००) भारत में बाल अपराध प्रिन्टवैल पब्लिशर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स, जयपुर
 9. कुमारी, शर्मिला (२०१५) बाल-अपराध का समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य एवं उभरती प्रवृत्तियाँ (कोटा शहर के विशेष सन्दर्भ में), कोटा विश्वविद्यालय शोध-प्रबंध
 10. Khan, Taznara (2017) Child trafficking a crime against humanity with special refrence to state of Assam. Gouhati University. Thesis
 11. मिश्रा, विरेन्द्र (२०००) परिवारिक संरचना एवं बाल अपराध, डॉ राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद पृष्ठ २२४
 12. पाण्डेय, साधना (२०२०) बाल सुधार गृह में रहने वाले बाल अपराधियों का समाजशास्त्रीय अध्ययन, (वाराणसी जनपद के संदर्भ में) शोध-ग्रंथ — पृष्ठ. १६१
 13. पाण्डेय, कन्हैया (१९९५) बाल अपराध के प्रतिमानों का तुलनात्मक अध्ययन गांव से नगर, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी शोध-प्रबंध — पृष्ठ. १८६
 14. Paranjape, N.V (2021) Criminology & penology (Including victimology),

- central low Publication,
Prayagraj- Page- 16-17
15. Yarwood, Richard (2015)
“Geography of Crime”
University of Plymouth
 16. www.ncbr.gov.in
 17. www.google.com
 18. www.you tube.com